

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Construção de um Plano de Autocuidado

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Construção de um Plano de Autocuidado é uma técnica terapêutica da Terapia do Esquema (TE) utilizada no tratamento de transtornos psicológicos, caracterizada pela elaboração de um conjunto de estratégias personalizadas destinadas a promover o autocuidado, a autocompaixão e o bem-estar emocional do paciente.

Tematologia: Psicoterapia; Autocuidado.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "construção" deriva do latim "constructione", que significa "ato de construir" ou "elaboração". "Autocuidado" é formado pelo prefixo "auto-", que indica "por si próprio" ou "de si mesmo", e "cuidado", que se refere à atenção dispensada a si próprio para a preservação da saúde física, mental e emocional.

Neologia: Construção de um Plano de Autocuidado é uma neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: A Construção de um Plano de Autocuidado está relacionada ao holopensene da autogestão emocional e da autorresponsabilidade pela própria saúde mental.

Fatologia: A Construção de um Plano de Autocuidado consiste na elaboração de um plano individualizado de ações e estratégias que visam promover o bem-estar emocional e psicológico do paciente, bem como prevenir recaídas e crises nos transtornos mentais. Essas estratégias podem incluir atividades de autocuidado físico, como prática regular de exercícios físicos, alimentação saudável e sono adequado, assim como técnicas de

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
autocuidado emocional, como prática de mindfulness, meditação, expressão emocional e busca de apoio social. Além disso, o plano pode contemplar a identificação de gatilhos emocionais e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento eficazes, bem como o estabelecimento de metas realistas e a monitorização regular do bem-estar emocional do paciente. A Construção de um Plano de Autocuidado é conduzida em colaboração entre o terapeuta e o paciente, levando em consideração as necessidades individuais, os recursos disponíveis e as preferências do paciente.

Parafatologia: Na perspectiva parapsíquica, a Construção de um Plano de Autocuidado pode ser compreendida como uma ferramenta para o fortalecimento do holossoma, promovendo o equilíbrio bioenergético e a harmonização dos centros de força do paciente.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Construção de um Plano de Autocuidado potencializa o sinergismo terapêutico entre paciente e terapeuta, promovendo uma maior autonomia e autorresponsabilidade do paciente em relação à sua saúde mental.

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: A Construção de um Plano de Autocuidado está fundamentada nos princípios da autogestão emocional e da autorresponsabilidade pela própria saúde mental, preconizados pela Terapia do Esquema.

Codigologia: A Construção de um Plano de Autocuidado está alinhada com o código de ética da Terapia do Esquema, que preconiza o respeito pela autonomia e dignidade do paciente, assim como a confidencialidade das informações compartilhadas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: A Construção de um Plano de Autocuidado pode ser realizada por meio de técnicas de planejamento terapêutico, como questionários de autoavaliação, diários de autocuidado e aplicativos de monitorização do bem-estar emocional.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema; paciente em processo de elaboração de estratégias de autocuidado.

Masculinologia: O terapeuta especializado em autocuidado emocional; o paciente engajado na

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
construção de um plano de autocuidado
personalizado.

Femininologia: A terapeuta em autocuidado
psicológico; a paciente em busca de estratégias
para promover o bem-estar emocional.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta do
esquema; o Homo sapiens paciente comprometido
com o autocuidado emocional.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Construção de um Plano de
Autocuidado é evidenciada quando o paciente, em
colaboração com o terapeuta, elabora um conjunto
de estratégias personalizadas para promover o seu
bem-estar emocional e psicológico, prevenindo
recaídas e crises nos transtornos mentais.

Culturologia: A Cultura da Construção de um Plano
de Autocuidado promove uma maior
conscientização sobre a importância da autogestão
emocional e da adoção de práticas regulares de
autocuidado para a preservação da saúde mental.

VI. Acabativa

Enciclopédia da Conscienciologia

A Construção de um Plano de Autocuidado representa uma ferramenta valiosa na Terapia do Esquema, permitindo ao paciente desenvolver estratégias personalizadas para promover o seu bem-estar emocional e psicológico. Por meio dessa técnica, é possível fortalecer a autonomia e a autorresponsabilidade do paciente em relação à sua saúde mental, contribuindo para uma maior qualidade de vida e prevenção de recaídas nos transtornos mentais.

Enciclopédia da Conscienciologia